

**POLITICAL INITIATIVES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
REGARDING REGIONAL ENVIRONMENTAL ISSUES
(THE ARAL SEA CRISIS AS A CASE STUDY)**

Mavlanova Dilrabo Farxotjon qizi

*2nd-year student of the Political Science program University
of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan,*

Tel.: (93) 962-83-06

E-mail: mavlonovadilrabo2705@gmail.com

Annotation. *This article analyzes the political initiatives undertaken by the Republic of Uzbekistan in addressing regional environmental challenges, with particular emphasis on the Aral Sea crisis. In this context, the political, environmental, and economic initiatives promoted by the Government of Uzbekistan, as well as international cooperation frameworks and practical strategies, are examined. The study explores the underlying causes of the ecological disaster in the Aral Sea region, its regional and global significance, and highlights the political relevance of the projects and major initiatives implemented to mitigate this problem. Based on the most recent statistical data and available empirical evidence, the research discusses transformations in Uzbekistan's environmental policy and the achievements attained as a result of these reforms. The article provides an overview of the current state of ecological rehabilitation and adopts an analytical approach grounded in the principles of environmental diplomacy, regional cooperation, and sustainable development, ultimately offering recommendations for future policy measures.*

Keywords: *ecology, climate, crisis, policy, cooperation, integration, rehabilitation, diplomacy, innovation, technology, concentration, salt, desertification, atmosphere, code, green corridor, aral sea region, national security.*

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MINTAQAVIY EKOLOGIK
MUAMMOLARGA OID SIYOSIY TASHABBUSLARI
(OROLBO‘YI MUAMMOSI MISOLIDA)**

Mavlonova Dilrabo Farxotjon qizi

*O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti “Siyosatshunoslik” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi,*

Tel.: (93) 962-83-06

Elektron pochta: mavlonovadilrabo2705@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining mintaqaviy ekologik muammolarga, xususan, Orolbo‘yi fojiasiga nisbatan olib borayotgan siyosiy tashabbuslari tahlili amalga oshirilgan. Shu o‘rinda, O‘zbekiston hukumati tomonidan ilgari surilayotgan siyosiy, ekologik va iqtisodiy tashabbuslar, xalqaro hamkorlik va amaliy strategiyalar ko‘rib chiqilgan. Orolbo‘yi hududidagi ekologik halokatning kelib chiqish sabablari, uning mintaqaviy va global ahamiyati hamda ushbu muammoni hal qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar va yirik tashabbuslarning siyosiy ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqotda eng so‘nggi statistikalar va amaldagi ma‘lumotlar asosida O‘zbekistonning ekologik siyosatidagi o‘zgarishlar va ular natijasida erishilgan yutuqlar muhokama qilingan. Maqola ekologik rehabilitatsiya sohasidagi hozirgi holatni yoritib, ekologik diplomatiya, mintaqaviy hamkorlik va barqaror rivojlanish g‘oyalari asosida tahliliy yondashuvga tayangan bo‘lib, kelajakda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlar haqida tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologiya, iqlim, inqiroz, siyosat, hamkorlik, integratsiya, rehabilitatsiya, diplomatiya, innovatsiya, texnologiya, konsentratsiya, tuz, cho‘llanish, atmosfera, kodeks, yashil koridor, Orolbo‘yi, milliy xavfsizlik.*

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В
СФЕРЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИАРАЛЬЯ)**

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Мавланова Дилрабо Фархотжон кизи

студентка 2 курса направления «Политология»

Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана,

Тел.: (93) 962-83-06

Электронная почта: mavlonovadilrabo2705@gmail.com

Аннотация. *В данной статье проводится анализ политических инициатив Республики Узбекистан, направленных на решение региональных экологических проблем, в частности кризиса Приаралья. В этом контексте рассматриваются политические, экологические и экономические инициативы, выдвигаемые Правительством Узбекистана, а также механизмы международного сотрудничества и практические стратегии их реализации. Освещаются причины возникновения экологической катастрофы в регионе Приаралья, её региональное и глобальное значение, а также политическая значимость реализуемых проектов и крупных инициатив, направленных на преодоление данного кризиса. На основе новейших статистических данных и актуальной эмпирической информации анализируются изменения в экологической политике Узбекистана и достигнутые в результате этих преобразований результаты. В статье раскрывается текущее состояние экологической реабилитации, применяется аналитический подход, основанный на принципах экологической дипломатии, регионального сотрудничества и устойчивого развития, а также вырабатываются рекомендации по дальнейшим мерам и направлениям политики.*

Ключевые слова: *экология, климат, кризис, политика, сотрудничество, интеграция, реабилитация, дипломатия, инновации, технологии, концентрация, соль, опустынивание, атмосфера, кодекс, зелёный коридор, приаралье, национальная безопасность.*

KIRISH

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Hozirgi vaqtga kelib dunyo miqyosida keng ko‘lamli ekologik inqirozlar va iqlim o‘zgarishi jarayonlari kuzatilmoqda. Bugungi kunda Orol muammosi global miqyosdagi ekologik va gumanitar halokatdir.¹ Orol dengizining qurishi XX-asrning eng yirik ekologik fojialaridan biri sifatida nafaqat O‘zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida tan olingan. Ushbu ekologik muammo mintaqada istiqomat qilayotgan taxminan 5 million aholi salomatligiga, ijtimoiy barqarorligiga va iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.² Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi ekologik muammolarni hal qilishda mintaqaviy va global tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda.

Dengizning qurishi Sovet davrida Amudaryo va Sirdaryo suvlarining sug‘orishga ortiqcha yo‘naltirilishi natijasida boshlangan.³ Natijada dengiz maydoni 60 foizdan ortiq qisqarib, minglab gektar yerlar sho‘rlanish va cho‘llanishga uchradi. Bu nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy inqirozga sabab bo‘ldi.

Mustaqillikka erishgach, O‘zbekiston Respublikasi Orolbo‘yi muammosini milliy xavfsizlik va barqaror rivojlanish bilan bog‘liq ustuvor yo‘nalish sifatida belgiladi. Mamlakat ekologik muammolarga siyosiy yondashuvni kuchaytirib, mintaqaviy hamkorlik va xalqaro diplomatiya orqali global e’tibor jalb etishga erishdi. Shu bois, maqola O‘zbekistonning Orolbo‘yi fojiasiga oid siyosiy tashabbuslarini ilmiy tahlil qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Orol dengizi Markaziy Osiyoning eng yirik tabiiy suv havzalaridan biri bo‘lib, Amudaryo va Sirdaryo daryolarining quyi oqimida shakllangan. XX-asrning o‘rtalariga qadar dengiz tabiiy muvozanatda bo‘lgan, suv hajmi esa

¹ “Xavfsizlik – bo‘linmas, ishonch esa uning fundamental asosidir.” O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning beshinchi sammitidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/2668>.

² Sustainable Development in the Aral Sea Region. New York: United Nations Publications. <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/newsletter-1/2018-un-joint-programme-aral-sea-region>.

³ Rasulov, A., Karimov, I. (2017). Ecological and Socioeconomic Impact of the Aral Sea Desiccation. Tashkent: Academy of Sciences of Uzbekistan.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

1 ming km³ dan ortiq edi. Dengizda 30 dan ortiq baliq turi mavjud bo‘lib, Mo‘ynoq porti orqali yillik baliq ovlash hajmi 40 ming tonnagacha yetgan.

1960-yillardan boshlab SSSR davrida qishloq xo‘jaligini, xususan, paxta yetishtirishni kengaytirish maqsadida Amudaryo va Sirdaryodan suv olish keskin oshirildi. Sug‘orish tizimlarining kengayishi natijasida Orol dengiziga quyiladigan suv oqimi 10 barobargacha kamaydi. 1970-1990-yillarda dengiz sathi yiliga o‘rtacha 80-90 sm pasayib bordi. 1989-yilda dengiz Shimoliy (Kichik Orol) va Janubiy (Katta Orol) qismlarga bo‘linib ketdi. 2000-yillarga kelib Katta Orol deyarli yo‘q bo‘ldi, o‘rnida 60 ming km² dan ortiq tuzli cho‘l – Aralkum paydo bo‘ldi.⁴

Havo namligi 10-15% ga kamaygan, tuz konsentratsiyasi esa 30 baravar oshgan. Quruqlikka aylangan hududlardan yiliga 100 million tonnaga yaqin zaharli chang va tuz atmosferaga ko‘tariladi. NASA ma‘lumotlariga ko‘ra, bu chang-to‘zonlar nafaqat O‘zbekiston va Qozog‘istonga, balki Turkmaniston, Rossiya va hatto Arktikaga ham yetib boradi.

Aholining 70% dan ortig‘i toza ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekmoqda.⁵ Qon aylanishi, nafas yo‘llari kasalliklari, onkologik va anemiya darajasi yuqori. So‘nggi 30 yil ichida Qoraqalpog‘istondan yuz minglab odamlar boshqa hududlarga ko‘chib ketdi. Baliqchilik xo‘jaliklari deyarli yo‘qoldi, hosildorlik 2–3 barobar kamaydi.

Mintaqaviy va xalqaro hamkorlik. 1993-yil 26-martda Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston rahbarlari tashabbusi bilan Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi (IFAS)⁶ tashkil etildi. IFAS mintaqaviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, suv resurslarini muvofiqlashtirish va ekologik loyihalarni

⁴ NASA Earth Observatory. (2020). Aral Sea Environmental Changes. Retrieved from <https://earthobservatory.nasa.gov>

⁵ UNDP. (2019). Sustainable Development in the Aral Sea Region. New York: United Nations Development Programme.

⁶ IFAS. (1995). Nukus Declaration on Sustainable Development of the Aral Sea Basin. Nukus: International Fund for Saving the Aral Sea.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

moliyalashtirishga qaratilgan. 1995-yilda Nukus shahrida “Orol dengizi havzasining barqaror rivojlanishi” konferensiyasi bo‘lib o‘tdi va “Nukus deklaratsiyasi” qabul qilindi. Shuningdek, Kokaral to‘g‘oni qurilishi natijasida Shimoliy Orolning suv sathi qisman tiklandi.⁷ Jahon banki, YUNESKO, BMTTD, Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar reabilitatsiya loyihalarini moliyalashtirmoqda.

Yangi O‘zbekiston tajribasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Orol muammosini hal qilish bo‘yicha jiddiy qadamlar tashlandi. 2018-yilda BMTning Orolbo‘yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo‘yicha Trast fondi tashkil etildi. 2021-yil 18-may kuni BMT Bosh Assambleyasi Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qildi. Orolbo‘yi hududida saksovul va boshqa cho‘lga chidamli o‘simliklar ekildi, “Yashil makon” loyihasi doirasida hududlar ko‘kalamlashtirilmogda. 2018-2023-yillarda jami 1,7 mln hektardan ortiq maydonga o‘rmonzorlar barpo etildi. 2022-2026-yillarda esa yana 500 ming gektar maydonga “yashil qoplamalar” ekilishi rejalashtirilgan.

Ijtimoiy himoya va sog‘liqni saqlash. Mo‘ynoq tumani “Ijtimoiy-iqtisodiy tiklanish hududi” deb e‘lon qilindi. BMT, UNICEF va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda mobil klinikalar, ichimlik suvi infratuzilmalari va sanitariya loyihalari amalga oshirildi. 2022-yilda toza ichimlik suvi bilan ta‘minlangan aholining ulushi 85 % ga yetdi.

METODLAR

Orolbo‘yi ekologik inqirozi bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida shakllangan. Mazkur muammo faqat ekologik xarakterga ega bo‘lib qolmay, balki mintaqaviy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik, sog‘liqni saqlash hamda xalqaro hamkorlik masalalari bilan bevosita bog‘liqdir. Shu bois Orolbo‘yi masalasi O‘zbekistonning global kun tartibidagi

⁷ World Bank. (2021). Aral Sea Rehabilitation Projects: Investment Reports. Washington D.C.: World Bank Publications.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

mavqeini mustahkamlovchi muhim siyosiy instrumentga aylanmoqda. Mamlakat tomonidan olib borilayotgan siyosiy mexanizmlar orasida, avvalo, ekologik diplomatiya alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Yevropa Ittifoqi hamda boshqa xalqaro institutlar bilan hamkorlikda Orol muammosini global ekologik masala sifatida ilgari surmoqda. Bu jarayonda Orolbo‘yi mintaqasi inson xavfsizligiga tahdid soluvchi hudud sifatida konseptual jihatdan e‘tirof etilib, unga nisbatan xalqaro moliyaviy va texnik yordam mexanizmlari safarbar etilmoqda.

Shuningdek, “yashil iqtisodiyot” strategiyasining⁸ Orolbo‘yi hududida bosqichma-bosqich joriy etilishi tabiiy resurslardan barqaror foydalanish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda ekologik xavflarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, ijtimoiy-siyosiy inklyuziya tamoyillari asosida mahalliy aholini qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb etish, ularning ekologik mas’uliyatini oshirish ham dolzarb vazifalardan biridir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mazkur siyosiy yondashuvlarni mustahkamlash maqsadida qator strategik takliflarni ilgari surish mumkin. Avvalo, “**Orol ekologik kodeksi**”ni ishlab chiqish va joriy etish zarurati mavjud. Ushbu kodeks Orolbo‘yi hududida ekologik boshqaruvning yagona huquqiy asosini yaratib, suv resurslari, yer va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga oid me‘yorlarni tizimli tarzda tartibga solishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, **Orolbo‘yi innovatsiya klasterini** shakllantirish orqali ekologik toza texnologiyalar, suv tejovchi innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlarni amaliyot bilan integratsiya qilish mumkin. Bu klaster nafaqat ekologik tiklanish jarayonlarini tezlashtiradi, balki ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.⁹

⁸ European Union. (2020). CAREC Program: Water Saving Technologies in Central Asia. Brussels: EU Development Cooperation.

⁹ UNESCO. (2021). Biodiversity and Environmental Management in the Aral Sea Region. Paris: UNESCO Publications.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Uchinchidan, mintaqada “**yashil koridor**” siyosatini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur siyosat ekologik toza mahsulotlar va loyihalar uchun imtiyozli investitsiya muhiti yaratish, logistika va savdo jarayonlarini soddalashtirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga zamin hozirlaydi.

To‘rtinchidan, **ekoturizmni** rivojlantirish Orolbo‘yi hududining ijobiy imijini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ekologik va madaniy turizm loyihalari orqali hududning tabiiy va tarixiy salohiyatini saqlab qolish bilan birga, mahalliy aholi daromadlarini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Qolaversa, aholi **salomatligini himoya qilish va suv infratuzilmasini modernizatsiya** qilish masalasi ustuvor vazifa bo‘lib qolmoqda. Ichimlik suvi ta‘minotini yaxshilash, ekologik kasalliklarning oldini olish va tibbiy xizmatlar sifati oshirilishi Orolbo‘yi aholisining ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi.

XULOSA

Orol dengizi fojiviy taqdiri insoniyatga tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va siyosiy qarorlarni ekologik omillarni inobatga olmasdan qabul qilish qanday global oqibatlariga olib kelishini yaqqol namoyon etadi. Ushbu inqiroz nafaqat ekologik falokat, balki siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning murakkab yig‘indisi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bugungi kunda Orolbo‘yi hududi oddiy rehabilitatsiya obyekti emas, balki “ekologik uyg‘onish maydoni” sifatida qaralishi lozim. Bu hududda tabiatni tiklash, ilmfan yutuqlari, innovatsion texnologiyalar, siyosiy iroda va xalqaro hamkorlik o‘zaro uyg‘unlashgan yagona strategiya asosida harakat qilishi zarur. Aynan ana shunday kompleks yondashuvgina Orolbo‘yi mintaqasini ekologik xavf zonasidan barqaror rivojlanish hududiga aylantirish imkonini beradi.

Shu ma’noda, Orol muammosining yechimi O‘zbekistonning ekologik siyosatdagi mas’uliyatini, mintaqaviy yetakchilik salohiyatini va global ekologik hamkorlikdagi rolini yanada mustahkamlovchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Xavfsizlik – bo‘linmas, ishonch esa uning fundamental asosidir.” O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning beshinchi sammitidagi nutqi.

<https://president.uz/oz/lists/view/2668>.

2. BMT. (2018). Sustainable Development in the Aral Sea Region. New York: United Nations Publications.

3. Rasulov, A., & Karimov, I. (2017). Ecological and Socioeconomic Impact of the Aral Sea Desiccation. Tashkent: Academy of Sciences of Uzbekistan.

4. NASA Earth Observatory. (2020). Aral Sea Environmental Changes. Retrieved from <https://earthobservatory.nasa.gov>

5. UNDP. (2019). Sustainable Development in the Aral Sea Region. New York: United Nations Development Programme.

6. IFAS. (1995). Nukus Declaration on Sustainable Development of the Aral Sea Basin. Nukus: International Fund for Saving the Aral Sea.

7. World Bank. (2021). Aral Sea Rehabilitation Projects: Investment Reports. Washington D.C.: World Bank Publications.

8. European Union. (2020). CAREC Program: Water Saving Technologies in Central Asia. Brussels: EU Development Cooperation..

9. UNESCO. (2021). Biodiversity and Environmental Management in the Aral Sea Region. Paris: UNESCO Publications.

